

Indagando el potencial y desafíos de la producción y procesamiento artesanal del coco

Investigating the potential and chal- lenges of artisanal coconut production and processing

Abstract

Mérida Rosa Arteaga García
Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista
rmelidaarteaga@gmail.com
Venezuela

Resumen

La Comunidad de San Juan de los Cayos, municipio Acosta, estado Falcón, Venezuela, es el escenario que permite al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) iniciar una indagación para la estructuración de los perfiles productivos cualificados de la ocupación referente al coco y la producción de productos derivados de él; que permitirá el desarrollo de la Enseñanza y Formación Técnica Profesional (EFTP) en el proceso completo de este fruto, desde su cultivo hasta la comercialización o puesta en producción. Este proyecto puede ser sustentable y permanente como formación en las comunidades costeras del estado Falcón y ser referencia nacional e internacional. La investigación se desarrolla desde un enfoque integral, abordando el tema desde múltiples perspectivas, proporcionando un sentido epistémico sobre la producción y procesamiento del coco en San Juan de los Cayos; trayendo al Instituto un nutrido conocimiento en el contexto geográfico y socioeconómico, importancia local, variedades de coco de esta región, procesamiento y aspectos económicos, que hoy se hace referente en su economía local y su valor cultural, donde los usos del coco, especialmente sus aceites son protagonistas.

Palabras clave: Coco; productores; desarrollo productivo; aceite de coco.

The Community of San Juan de los Cayos, Acosta Municipality, in the state of Falcón Venezuela, is the setting that allows the National Institute of Socialist Training and Education (Inces) to begin an investigation into the productive, labor and community context necessary for the structuring of qualified productive profiles. of the occupation related to Coconut and the production of Products derived from it; that will allow the development of Vocational Technical Education (VTE) and Training in the complete process of this fruit, from its cultivation to marketing or putting into production. This project can be sustainable and permanent as training in the coastal communities of the Falcón state and a national and international reference. The research is developed from a comprehensive approach, addressing the topic from multiple perspectives, providing an epistemic sense about the production and processing of coconut in San Juan de los Cayos; bringing to the Institute a wealth of knowledge in the geographical and socioeconomic context, local importance, coconut varieties of this region, processing and economic aspects, which today becomes a reference in its local economy and its cultural value, where the uses of coconut, especially its oils, are protagonists.

Keyword: Coconut, producers, productive development, Coconut Oil

Introducción

El principal problema que se presenta en el sistema agroproductivo de la población costera de San Juan de los Cayos, se relaciona con la sequía, producto del cambio climático y la falta de sistema de riego. Esta situación fue planteada por los productores, organizados como Asociación de Productores de Coco y Copra (Asococo) Falcón, el 18 de mayo de 2024 a las autoridades regionales y nacionales del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces); quienes se encuentran desplegados en el territorio

1 Licenciada en Educación en Lengua; mención Lengua, Literatura y Latín. Maestrante en Educación mención Gestión y Liderazgo Educacional de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Especialista III, integrante del equipo Inces Falcón, desde la Unidad de Currículo y Didáctica. 0412-660-47-01.

costero para identificar las necesidades formativas y responder a cada una de ellas.

Esta localidad se encuentra ubicada en la zona oriental del estado Falcón, Venezuela. Limita al norte con el mar Caribe, al este y al sur colinda con el estado Lara y al oeste también con el estado Falcón. Dentro de las principales actividades económicas de esta comunidad está la producción de coco y copra, aprovechando al máximo los abundantes cultivos de cocotero. La copra, que es la pulpa seca del coco, se obtiene a través de un proceso de recolección y deshidratación del fruto. Todo el eje costero del estado Falcón, desde Boca de Aroa hasta Palma sola, es una zona de grandes cultivos de cocoteros.

Importancia del coco en la economía de San Juan de los Cayos

De acuerdo al artículo publicado por Santana 2011, la producción de coco (*Cocos nucifera*) es la actividad económica más destacada en San Juan de los Cayos, seguida de la pesca y el turismo. Los cocos y la copra (el endospermo seco del coco) se comercializan localmente para la producción de aceites, otros productos y subproductos que se exportan a otras regiones, principalmente a Colombia.

Dentro de las variedades de coco que se cultivan en San Juan de los Cayos estacan principalmente: Panamá (conocido también en la zona como Criollo), Caribe (coco amarillo) y Cubano. El cocotero es una planta muy longeva que puede alcanzar de 80 a 100 años de vida, su tronco es único, su altura alcanza los 20 y 30 metros.

De acuerdo a los testimonios de los productores con quienes el Inces se encuentra a mediados de mayo del 2024, conocedores de esta localidad, las variedades de coco que han dado resultado son el Panamá y el Caribe; el coco Cubano es también muy visto en todo San Juan, pero es ornamental. Estas variedades (Panamá y Caribe), son resistentes a plagas, enfermedades y a la sequía. Los productores de esta localidad no han hecho híbrido por problemas con el riego. El rendimiento anual es de 80 cocos por palmera, teniendo 100 palmeras por hectárea, que

que pueden tener entre 8 y 10 metros de distancia. Las palmeras deben tener buena disponibilidad del sol para obtener calidad y buen tamaño del coco.

Actualmente, la mayor parte de la producción de coco se destina como materia prima para empresas nacionales y colombianas. En el contexto del fortalecimiento de relaciones con la hermana república, no existen limitaciones para acceder a este mercado. Ante esto, Hernán Garboza, gerente general de la Gerencia de Investigación y Desarrollo del Inces, en el encuentro sostenido con los productores y procesadores de coco de San Juan de los Cayos, en mayo del 2024, hizo un llamado a la conciencia a los productores locales mencionando:

Foto 1: Primer encuentro del Inces con los productores y procesadores de coco de San Juan de los Cayos.

El propósito es acompañar los saberes que nacen del trabajo. Lo que venimos manejando en el Inces, en el área de investigación y el proceso científico, es darles a conocer que están haciendo ciencia sin saberlo. Desde el Ministerio de Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología existe gente que viene desarrollando investigaciones en el área genética que pudieran contribuir con su proyecto, sean portadores de lo que hacen, porque mucha gente va a desarrollar técnicas a partir de los saberes de cada uno de ustedes. Estamos en la parte del occidente del país donde se produce coco y tiene que llegar el momento donde unamos a la otra parte del país productora de coco; y seguramente si promovemos un intercambio de saberes entre productores de occidente con el oriente vamos a obtener mucho quehacer, y esto pudiera constituirse en un espacio para formar a otras personas en la producción del coco, en el entendido que sabemos que el coco tiene un uso industrial y es donde debemos poner la mirada, porque tenemos que pasar la etapa en la que simplemente somos productores de materia prima, que damos a otros países para que la procesen. Debemos, paralelamente, además de la producción, ir creando los espacios para industrializar y el idóneo para brindar ese acompañamiento de la transformación de la materia prima en producto es el Inces. (Garboza, 2024a).

El Inces, paralelo a la producción, va a ir generando la transformación de esa materia prima en productos y subproductos. Es por ello que esta reflexión promovida por el gerente general de Investigación y Desarrollo llama a tener una visión, desde el rol de productores de materia prima, a ir formando a otros.

Foto 2: Alvin Lugo, 8 años de experiencia como Maneador del Fundo cocotero Rosa María, comunidad la Villa, municipio Acosta.

El aporte del Instituto es brindar el currículo a quienes hacen formación técnica.

(...) Si ese coco va a generar riqueza social y va a hacer de esto un escenario para la producción de coco y de procesamiento de productos que tengan como origen el coco, nuestra mirada debe ser llegar a tener una industria de coco en 20 años o menos tiempo. No es un asunto de corto aliento, es mirar nuevamente el país con el largo aliento que permita el desarrollo, no con la idea de que a lo inmediato tendremos la mejor producción". (Garboza 2024b).

Cosecha del coco

De acuerdo al testimonio de productores conocedores de la comunidad San Juan de los Cayos, presentes en el encuentro desarrollado en mayo de 2024 con el Inces, la cosecha del coco varía; y aunque la producción y las condiciones ambientales son determinantes, en términos generales, los cocos maduran entre los seis meses a un año según sea su propósito.

Las herramientas utilizadas en la cosecha del coco son: machete y manea (soportes para subir a las matas de coco, hechas con mecate y mangueras unidas con alambre).

Un maneador puede montar entre 100 y 120 palmeras de 30 metros, por día. Este proceso es realizado de dos a tres veces al año, tomando en cuenta también el goteo (proceso en el que se recogen los cocos que caen de forma natural, con frecuencia semanal).

Descripción de las variedades cultivadas en la región

El coco Panamá

Es conocido por su resistencia a las plagas y enfermedades, siendo el adecuado para el cultivo en la región. Se caracteriza por su alto rendimiento, con una producción que puede alcanzar hasta ochenta cocos por planta al año. Es apreciado tanto para el consumo fresco como para la producción de copra. Según un artículo de Agrotendencia:

"(...) el cocotero puede alcanzar un rendimiento de entre 70 y 80 cocos por planta al año, lo que lo convierte en un cultivo altamente productivo. Esta variedad de coco se adapta bien a las condiciones ambientales hostiles de los ecosistemas costeros, lo que contribuye a su popularidad entre los agricultores de la región". (Agrotendencia, n/d.).

El coco Caribe

Similar a la variedad Panamá, también es cultivado en la zona y es valorado por su calidad. Esta variedad se utiliza en la producción de productos derivados del coco, como aceite y agua de coco.

Las técnicas de manejo de plagas

Las técnicas de manejo de plagas más efectivas en San Juan de los Cayos incluyen una combinación de medidas preventivas, culturales y químicas. Según información recopilada: "Las técnicas de manejo de plagas más efectivas incluyen una combinación de medidas preventivas, culturales y químicas. Estas estrategias son fundamentales para mantener el equilibrio ecológico y minimizar el impacto de las plagas en los cultivos" (Dialnet, 2007).

Foto 3: Alvin Lugo, "Cada maneador elabora su propia manea, ningún maneador confía en una manea realizada por otro".

a) Monitoreo y trampas

Trampas de feromonas: se utilizan trampas equipadas con feromonas para atraer y capturar plagas específicas, como el picudo negro (*Rhynchophorus palmarum*) y la falsa casanga (*Dynamis borassi*). Estas trampas deben colocarse en la periferia de los cultivos y, si la población de plagas es alta, dentro del cultivo, cambiando las feromonas cada tres meses para mantener su efectividad.

Foto 5: Mario Mujica, Procesador de Aceites de coco, junto a su hijo le da vida a Inversiones Marito C.A.

b) Control cultural

Rotación de Cultivos: alternar el cultivo de coco con otras especies puede ayudar a reducir la presión de plagas y enfermedades.

c) Prácticas de manejo integrado

Desmonte y limpieza: la eliminación de residuos de cultivos anteriores y la limpieza del área alrededor de los cocoteros ayudan a reducir los lugares donde las plagas pueden reproducirse y esconderse.

Selección de semillas: utilizar cocos sanos y de buena calidad para la siembra es fundamental. Se deben descartar aquellos que presenten lesiones o signos de infestación.

d) Control químico

Aplicación de insecticidas: en casos de infestaciones severas, se pueden aplicar insecticidas específicos para controlar plagas.

Es importante seguir las recomendaciones de uso y las regulaciones locales para minimizar el impacto ambiental.

La Educación y Formación Técnica Profesional en la producción de coco y sus derivados con orientación al desarrollo curricular

Responder a las necesidades formativas, desarrollando los encuentros necesarios para la construcción curricular y la investigación científica. Entender los procesos del coco en cada etapa, desde los aspectos relacionados a su cultivo, genética, cosecha, producción, procesamiento de materia prima, sus derivados, hasta los controles sanitarios para su exportación es fundamental para planificar y gestionar exitosamente la productividad y calidad de este producto; esto incluye la selección de semillas, técnicas de plantación, cuidado inicial y manejo de plagas y enfermedades.

En muchos países productores de coco, el cocotero ha adquirido la reputación de ser el “Árbol de la vida”. La siembra adecuada del coco puede tener un impacto significativo en la sostenibilidad a largo plazo de la producción; lo que comprende la conservación del suelo, el uso eficiente del agua, la diversificación genética y otras prácticas que contribuyen a la conservación del ecosistema.

El conocimiento sobre la siembra del coco también puede influir en las etapas posteriores de procesamiento y comercialización. Concebir esto incrementa en los productores el interés por garantizar las características adecuadas para los diferentes métodos de siembra; para ello, es requerida también la selección adecuada de las semillas que producirán cocoteros de alta calidad y rendimiento. Se hace preciso también el estudio de la genética, lo que permitirá conocer las propiedades genómicas de las variedades de cocotero disponibles para tomar decisiones informadas sobre cuáles son las más adecuadas para cada tipo de producción.

Foto 6: Frank Alvares (pañoleta), desarrolla al lado de su esposa la Empresa Surticoco de Venezuela C.A.

En la elaboración del

anteproyecto de Formación y Autoformación Productiva (PFAP), se ha observado que el Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) no cuenta con una categoría específica para áreas relacionadas con el coco. Por esta razón los perfiles están siendo clasificados en categorías distintas, principalmente asociadas a la agricultura y a la investigación genética.

Foto 4: Lenis Almarza, Procesadora de Aceites de Coco con propósito medicinal, mantiene vivo la Memoria de su hermano Eduardo Almarza con su comercializadora San Juan de los Cayos FP.

Es fundamental incluir esta categoría para abordar y brindar la mejor atención a las necesidades formativas de las generaciones futuras través de la EFTP, como punta de lanza del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, y así preservar el conocimiento ancestral que se ha transmitido de generación en generación, el cual está en riesgo debido a los cambios industrializados que desplazan los procesos artesanales.

El proceso completo del coco, desde su cultivo hasta la comercialización, se ha estructurado con base en los resultados del primer encuentro de indagación sobre el contexto productivo, laboral y comunitario de la población San Juan de los Cayos, municipio Acosta, estado Falcón, Venezuela; en mayo del año 2024, donde se definieron cuatro perfiles que conformarán el plan de estudios del PFAP Productor y Procesador de Coco, los cuales son:

- d.1 Cultivo del coco.
- d.2 Procesador del coco como materia prima.
- d.3 Procesador de productos derivados del coco.
- d.4 Controles sanitarios para exportar.

Formación de productores: lograr la formación en todo el proceso de la producción y procesamiento del coco y sus derivados, sobre la identificación de plagas y enfermedades, así como sobre las mejores prácticas de manejo es crucial para mejorar la eficacia del control de plagas.

Gerencia General de Investigación y Desarrollo

Colaboración con instituciones: trabajar con instituciones de investigación agrícola para responder a las solicitudes de los productores que buscan conocimientos para incrementar la producción y obtener cocos híbridos, además de desarrollar y aplicar nuevas técnicas de manejo de plagas y enfermedades. Esto puede contribuir a mejorar la producción de coco en la región. Un compromiso importante que quedó pautado en la primera visita es hacer vínculo con el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, dentro de la Misión Ciencia que estén trabajando la “genética del coco”, para que puedan colaborar con el Inces en este proyecto. Ellos cuentan con varios científicos que están realizando avances en investigación agrícola, especialmente en genética y controles fitosanitarios del cultivo del coco.

Articular con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, para atender las dificultades de riego en la zona. No se cuenta con riego.

El promedio de producción de una planta en goteo es como mínimo un coco semanal. En un manejo una planta puede dar 40 cocos, como hay otras que dan tres. El verano y la zona donde esté hace variar la producción. Una producción general trimestral de una planta adulta de siete años depende de la sustancia que tenga.

Foto 7: Robinson Urbina, junto a su familia, hacen al coco su estilo de vida en CocosFamily C.A.

Procesadores de Coco en San Juan de los Cayos

El municipio Acosta cuenta actualmente con treinta procesadores de coco activos de manera permanente, entre ellos están:

Robinson Urbina, productor y procesador de coco falconiano, regaló al Inces, en un recorrido por su taller, un cúmulo de saberes necesarios para la construcción del perfil productivo: Procesador de Productos Derivados del Coco.

Robinson cuenta con espacio para el almacenamiento de un máximo de 10.000 cocos, que debidamente se almacenan con cuidado para evitar dañar la cáscara. El coco, que ya ha sido recolectado, no puede estar expuesto al sol para asegurar su buena conservación y calidad.

Foto 7: Robinson Urbina, junto a su familia, hacen al coco su estilo de vida en CocosFamilies C.A.

El productor cuenta con maquinarias, las cuales son necesarias en la elaboración de aceite de coco artesanal, estas son Máquina de sierra circular de banco (para picar el coco):

- Trituradora de martillo
- Trituradora por golpe
- Licuadora industrial
- Prensa hidráulica
- Molinos extrusores

Figura 1: Robinsón Urbina, muestra de máquina trituradora por golpe.

Las herramientas necesarias en la elaboración de aceite de coco artesanal según los productores de San Juan de los cayos son:

- Cuchara,
- Contenedores de 20, 100 y 200 litros,
- Botellones.
- Algodón,

De esta manera se evita el uso de elementos de acero inoxidable. En caso de utilizarlos, estos deben ser esterilizados.

Procedimiento de elaboración del aceite de coco artesanal de acuerdo a sus tipos (blanco o amarillo)

1 Aceite blanco para consumo es un tipo de coco deshidratado de forma natural bajo el sol.

- 1.a Seleccionar el coco limpio (olor).
- 1.b Deshidratar al sol.
- 1.c Rallado.
- 1.d Prensado: llevar a la máquina dos veces.
- 1.e Decantado o decantación: proceso de ocho o mas horas, donde todos los sólidos se van a la parte de abajo.

1.f Limpiar el aceite para sacar las bacterias ambientales (de la mano, la manipulación, trapo, máquina, saco, el molino). Condición sanitaria: atender la humedad, si el espacio no está bien seco, la humedad va directo al fondo del recipiente. Con carbón: baja el olor y las bacterias. Se hace usando 1 k de carbón por cada 16 Litros de aceite. Tiempo de duración de 2 a 3 años. Con calor: controlado a baño maría, entre 47 a 50°C. 45 (humedad y bacterias).

Se saca, se ralla o licua, se extrae la leche, luego esta es ligada con agua en contenedores grandes y se macera por 24 horas, manteniendo la temperatura, protegiéndolo de la humedad y de la bacteria ambiental.

- **Aceites medicinales:** macerados en reposo entre 45 y 60 días. Orégano y romero (de acuerdo a información suministrada por el productor y procesador de coco, este es usado para artritis, artrosis y es también antidiarreico).

- **Aceite Amarillo:** es usado en San Juan de los Cayos para hacer jabones cosméticos de cualquier tipo, champú, cremas (tipo de coco no comestible, copra sucia).

- **Esencias (del aceite blanco):** en San Juan de los Cayos, la esencia de aceite blanco de coco se utiliza principalmente en la elaboración de productos cosméticos y de cuidado personal. Algunas de las aplicaciones más comunes son productos de belleza, como:

- **Aceites para el cabello:** El aceite blanco de coco se usa como base para formular aceites capilares que nutren, suavizan y dan brillo al cabello.

- **Cremas y lociones corporales:** se incorpora en la elaboración de cremas y lociones para el cuerpo, aportando hidratación y suavidad a la piel.

- **Jabones artesanales:** los jabones hechos a mano con aceite de coco blanco son muy populares en la región, ofreciendo propiedades limpiadoras y emolientes.

- **Jabones de romero-limón:** (es usada la cáscara y la hoja del limón), este también es usado para activar el carbón. Otros jabones de coco: carbón activo, coco puro, aguacate (extrae el aceite de aguacate y harina de aguacate, detergente, romero, aloe vera, glicerina.

- **Cáscara:** en San Juan de los Cayos se utiliza de diversas maneras, aprovechando sus propiedades y características. A continuación, se detallan algunos de sus usos más comunes:

- Para envasar helados de coco, abono de cultivo y carbón. Carbón (de la cáscara): es usado en la cocina y de forma industrial.

- Carbón activo cosmético: es usado para la desintoxicación de la piel, como tratamiento de acné, cuidado dental, antioxidante. Este se debe empaquetar al vacío para que no pierdan sus propiedades.

Otros usos del coco en San Juan de los Cayos son:

- **Alimento para animales:** unión de lo que queda después del prensado del coco al extraer el aceite; triturado en la máquina con maíz, soja y melaza. Para el cochino, se deja en crudo y para la res, fermentado.

- **Fibra:** puede emplearse en el tejido de cuerdas, tapetes, cepillos y hasta amarres para barcos.

- **Fibra y aserrín:** como sustrato de cultivo de hongo: mantienen la humedad.

- **Capa de colchón:** que separa el alambrado y la goma espuma: fibra de coco.

Datos importantes de comercialización local suministrados por el productor y procesador de coco, Robinson Urbina:

1,7 kg de coco = 1 l de aceite blanco

1,4 kg de coco = 1 l de aceite amarillo

“El aprovechamiento del coco es al máximo en todos los derivados (dulces, helados, tortas, entre otros), incluyendo su empaquetado y comercialización. Lo que tiene mayor demanda es su aceite, la cáscara y el jabón”. Productor y procesador de coco, Robinsón Urbina.

Por el aceite amarillo nos quieren dar 2 \$ por litro. Convertimos 2 l de aceite en jabón, nos salen 21 jabones, que automáticamente son 21 \$. El aceite blanco, a partir de 20 l, cuesta 8 \$ el litro 10\$, razón por la que es almacenado y solo se oferta dos o tres veces al año. Con la venta de la cáscara ya se recupera la inversión del producto. El producto cuesta 0,15 \$, al picar a la mitad se convierte en 0,20. Productor y procesador de coco, Robinsón Urbina.

La mayor cantidad de productores de coco de la comunidad San Juan de los Cayos, tienen edades que superan los 40 años, por lo que la Gerencia Regional del Inces Falcón, une esfuerzos desde la Dirección Estratégica de Investigación y Desarrollo, Dirección del Bloque II Currículo y Didáctica y Encadenamiento Productivo, para aprovechar los conocimientos actuales y ancestrales, para las generaciones futuras de esta comunidad, en el territorio nacional donde sea pertinente y como referente internacional, en el desarrollo de las técnicas de cultivo, cosecha y procesamiento del coco con el fin de mejorar la productividad, la calidad de los productos y la rentabilidad de la cadena de valor del coco, prácticas agrícolas, manejo integrado de plagas y enfermedades, técnicas de cosecha y postcosecha, así como procesos de transformación y valor agregado del coco para la elaboración de productos derivados, logrando así contribuir a promover la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico local y la generación de empleo en las comunidades rurales donde se cultiva el coco.

También puede fomentar la diversificación de la

producción agrícola y la inserción en mercados nacionales e internacionales, fortaleciendo así la cadena productiva del coco en la región.

Bibliografía

Santana, L. D. (2011). San Juan de los Cayos. Fotodenisantana. <https://fotodeni-santana.wordpress.com/san-juan-de-los-cayos/>

Agrotendencia (n.d.). Cultivo de coco: conoce sus condiciones, producción, cosecha. Recuperado de <https://agrotendencia.tv/agropedia/cultivos/frutales/cultivo-de-coco/>

Dialnet (2007). Manejo integrado de plagas. Recuperado de <http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7301261.pdf>

Bravo, Olga, & Marín González, Freddy (2014). Modelo de desarrollo local para los municipios. Cuadernos del Cendes, 31(86), 1-26. Recuperado en 23 de mayo de 2024 en; http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S101225082014000200002&lng=es&tlng=es.

Piña, Henry (2019). El cultivo del cocotero bajo la concepción de los sistemas agroalimentarios localizados en Falcón, Venezuela. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, vol. XXV, núm. 1, pp. 111-140, 2019. Universidad Francisco de Miranda. <https://www.redalyc.org/journal/364/36465108010/html/>

